

Саврасов М.В., Мартинова К.Д., Фащевський Я.О.

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро

**СОЦІАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ОСОБИСТІСНО-
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
SOCIAL SKILLS AS A PREREQUISITE FOR THE PERSONAL AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE FUTURE SPECIALIST**

Social abilities should be understood as individual psychological features of a person that directly contribute to the efficiency and effectiveness of conscious social activity and are a necessary condition for successful social functioning of a person. The success of acquiring social knowledge, the formation of social skills, and the development of social skills directly and directly depends on social abilities. We can note the system-forming nature of social abilities in the structure of psychological requirements for effective professional functioning for a number of modern spheres of human professional activity (teachers, psychologists, managers, politicians, art critics, PR specialists, etc.)

Keywords: future specialist, social skills, personal and professional development, factors, structure.

Процес розгляду соціальних здібностей як наукового явища у сучасній психологічній науці за своєю специфікою передбачає врахування їх специфічного характеру, оскільки з одного боку вони виступають важливою характеристикою психічного функціонування людини як соціальної істоти, а з іншого боку описують певний клас індивідуально-психічних властивостей людини, що обумовлюють успішність оволодіння нею певними видами свідомої психічної активності, тобто діяльності, що є соціальною за самою своєю природою та має яскраво виражений суспільний характер.

Отже, з необхідністю ми зупинимося на стислому аналізі системоутворюючого поняття соціальності (як інтегрального поняття, що описує специфіку соціального функціонування, соціальної адаптації та соціальної інтеграції сучасної людини) у загальнонауковому та психологічному контексті та аналізі поняття здібностей та специфіки їх розгортання на тлі соціальної активності людини.

На сучасному етапі стрімких соціальних перетворень неможливо не помітити значні зміни всіх сфер життєдіяльності суспільства. Таке поняття як «соціальність» дуже швидко набуло популярності та зайняло передову позицію у семантизації міжособистісних взаємовідносинах. Термін «соціальність» має переважно французьке походження та асоціюється у змістовому та філологічному аспекті із загальножиттєвістю, громадянськістю, взаєминами та обов'язки цивільного побуту тощо (Даль, 2017). Розглядаючи соціальність як властивість комунікації між людьми, варто її концептуалізувати як взаємообумовленість життя людей життями

один одного, процесами і результатами спільної та індивідуальної діяльності, так вважав (Кемеров, 2013). Виходячи із теоретико-методологічних позицій суміжних із психологією наук, наприклад соціальної педагогіки, соціальність прагнуть уявляти в якості інтегрованого результату соціального виховання, здатністю людини до взаємодії із соціальним світом. Трактуючи зміст дефініції соціального виховання як джерела становлення та розвитку соціальності людини в процесі її дорослішання, науковці намагаються конкретизувати свою думку тим, що структурно-функціональному складі соціальності наявні такі системоутворюючі риси як милосердя і співчуття, а також потреби і здатності до проявів таких рис у повсякденному житті та соціально-професійному функціонуванні (Нікітін, 2000).

Обов'язковою умовою налагодження позитивних та результативних взаємин між учасниками соціального контакту виступає докладання значних особистісних зусиль. Особливе значення при цьому відіграє соціальна спрямованість особистості, соціальна орієнтація особистості, що стає першоджерелом подальшого розвитку на їх основі соціальних здібностей (Осадча, 2010). Підведення під поняття соціального змісту фундаментальних основ психологічної теорії здібностей відкриває фактично необмежені можливості для їх подальшої семантизації, модернізації їх феноменології, методології, проте вимагає від дослідника послідовних та виважених кроків в цьому напрямку.

В сучасній психології існує досить багато підходів до проблеми здібностей. Їх вивчали такі відомі науковці, як Б. Г. Ананьєв, В. М. Дружинін, В. А. Кругецький, В. М. Лейтес, С. Д. Максименко, В. М. М'ясищев, Б. М. Теплов, Л. І. Уманський, В. Д. Шадріков, і багато інших. Науковці розглядали широкий спектр проблем, що стосуються питань сутності, структури та розвитку здібностей, як сукупності властивостей особистості, які є умовами успішного здійснення певного роду діяльності, та при цьому не зводяться до наявних в індивіда знань, умінь, навичок. Їх характерологічними рисами є швидкість, глибина і міцність оволодіння способами і прийомами деякої діяльності і є внутрішніми психічними регуляторами, які зумовлюють можливість їх придбання (Маркін, 2015).

Основою розвитку здібностей є різноманітні за своєю природою, структурою та функціями психофізичні функції і психічні процеси, що дозволяє визначити їх в подальшому як складні синтетичні утворення, яке включають в себе цілий ряд даних, без яких людина не була б здатна до якої-небудь конкретної діяльності, і властивості, які лише в процесі певним чином організованої діяльності формуються та вдосконалюються (Рубінштейн, 1989). Опису основних закономірностей, механізмів та психологічної структури здібностей присвячено значну кількість праць науковців, представників у закордонній так і вітчизняній психології.

Дослідники, які займалися методології проблемами здібностей, розглядали в першу чергу сутність і структуру психологічного дослідження здібностей, вплив спадковості і факторів соціального середовища, їх співвідношення, особистісні особливості, взаємозв'язок загальних і спеціальних здібностей, складні відносини здібностей і видів діяльності.

Аналізуючи існуючі дефініції соціальності та здібностей у сучасній психологічній науці, спираючись на досвід наших попередників у дослідженнях проблематики соціальних здібностей людини у різних сферах її особистісно-професійного функціонування, ми будемо в контексті нашого дослідження надалі розуміти під соціальними здібностями індивідуально-психологічні особливості людини, що безпосередньо сприяють ефективності та результативності свідомої соціальної активності та є необхідною умовою успішного соціального функціонування людини; до того ж вважаємо, що від соціальних здібностей прямо та безпосередньо залежить успішність набуття соціальних знань, формування соціальних навичок та розвиток соціальних вмінь. Не розглядаючи контекст суспільного та особистісного функціонування людини, де соціальні здібності відіграють важливу екзистенційну роль, можемо відмітити їх системоутворюючий характер у структурі психологічних вимог до ефективного професійного функціонування для цілої низки сучасних сфер професійної діяльності людини (зокрема педагогі, психологи, управлінці різних рівнів, спеціалісти соціальної сфери, політики, мистецтвознавці, фахівці з PR тощо). Далі ми коротко зупинимось на аналізі основних особливостей соціальних здібностей, їх структурі, логіки їх розвитку тощо.

Соціальні здібності розглядаються як вищий рівень розвитку здібностей людини (в процесі її тривалої та складної соціалізації), такими її індивідуально-психологічними особливостями, що виявляються в діяльності і є умовою успішного її виконання, що відображають можливості особистості у взаємодії із соціальним середовищем. Соціальні здібності визначають швидкість, глибину, легкість та міцність процесу оволодіння соціальними знаннями, вміннями і навичками. Соціальне середовище, як середовище первинної соціалізації людини, активно формує соціальні здібності як динамічну структуру у процесі організованої спільної діяльності (Торохтій, 2015).

Доречно говорити, що соціальні здібності, які розвиваються на основі задатків, обумовлюються, але не зумовлюються ними. Задатками людини до соціальних здібностей можуть бути особливості розвитку мови, її комунікативні функції, особливим чином розвиненість органів слуху, зовнішні фізіологічні дані людини, які розташовують оточуючих до спілкування з ним. До структури соціальних здібностей, як гетерономного утворення, поряд із соціально-аналітичними властивостями, провідні науковці включають соціальну чутливість (емоційний інтелект), здатністю до домінування у спільноті або впливу на

інших (проекція розвинутих соціально-адаптивних та соціально-креативних властивостей), психологічної зрілості як свідчення наявності розвинутих просоціальних інтенцій і внутрішніх регулятивних властивостей особистості входить також креативність у соціальній сфері (Власова, 2018).

Міркуючи по аналогії з В.М. Дружиніним, який класифікував загальні здібності людини як інтелект, креативність та навчуваність, враховуючи те, що соціальні здібності в певному розумінні теж можна віднести до загальних здібностей, ми прагнемо класифікувати соціальні здібності наступним чином – соціальний інтелект, соціальна креативність та соціальна навчуваність. Детальним аналізом структурно-функціональних та змістовно-методологічних особливостей даних складових соціальних здібностей майбутніх фахівців будуть присвячені наші наступні наукові пошуки.

Підводячи підсумки, ми можемо сказати, що соціальні здібності мають дуже складну і многогранну структуру. Вони відповідають вимогам соціально значимої діяльності, змінюються під впливом соціального виховання, відповідні соціальним нормам. Саме соціальні здібності є для майбутніх фахівців тим фундаментом, який згодом допомагає їм успішно оволодіти певними знаннями і взаємодіяти з соціумом. До них відносяться здібність працювати гуртом, здатність до управління конфліктами, лідерські якості. Отже формування соціальних здібностей, особливо у майбутніх фахівців в галузі педагогіки, психології, соціальних комунікацій, суспільних відносин виступає як передумова їх соціалізації в системі взаємин із оточуючими, яка функціонує і розвивається завдяки різноманітним чинникам соціальної діяльності.